

09.AS DESIGUALDADES ENFRENTADAS NO MEIO RURAL²¹

Jonas Rodrigo Gonçalves²²

Caroline Pereira Gurgel²³

RESUMO

Sabe-se que uma das maiores mazelas existentes na sociedade brasileira refere-se às inúmeras desigualdades sociais, que têm vários aspectos e motivos. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais é o não acesso a confortos do meio urbano. As diversas desigualdades sociais existentes refletem-se notoriamente no meio rural. Objetiva-se uma análise da gama de desigualdades. O estudo acerca desse tema é válido na compreensão do Brasil como um país excludente, sendo o foco de presente artigo, as desigualdades e minorias rurais. Há a comparação de dados antes e depois da aplicação das políticas, e a demonstração concreta de que a existência das discrepâncias sociais é real. Os dados mostram a em todas as regiões do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE

DESIGUALDADE. GÊNERO. POLÍTICAS. PREVIDÊNCIA. RAÇA.

²¹ Artigo oriundo de pesquisas no grupo de Iniciação Científica da Faculdade CNA em Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental, sob a orientação do professor MSc. Jonas Rodrigo Gonçalves.

²² Mestre em Ciência Política (Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania). Especialista em: Letras: Revisão de texto; Formação em Educação a Distância; Docência no Ensino Superior; Didática no Ensino Superior em EAD; MBA em Gestão do Agronegócio. Licenciado em Filosofia e em Letras (Português e Inglês). Escritor, autor de 36 livros didáticos e acadêmicos. Coordenador dos grupos de pesquisa: Direito e Políticas Públicas; Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental; Português Jurídico; Língua Portuguesa e Carreiras Públicas.

²³ Graduando(a) em *Direito* pela Faculdade Processus (Brasília/DF). Autor (a) do artigo "Cuidados e Prevenções ao Diabetes no Brasil". Participante dos grupos de pesquisa *Direito e Políticas Públicas*, da Faculdade Processus, e Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental da Faculdade CNA, sob coordenação do professor MSc. Jonas Rodrigo Gonçalves. Palestrante no Seminário de Pesquisa da Faculdade Processus em 2018.

INEQUALITIES COVERED IN THE RURAL ENVIRONMENT

ABSTRACT

It is known that one of the greatest problems in Brazilian society refers to innumerable social inequalities, which have several aspects and motives. One of the greatest difficulties faced by rural workers is the lack of access to the comforts of the urban environment. The various social inequalities that exist are notably reflected in rural areas. It is intended to analyze the range of inequalities. The study about this theme is valid in the understanding of Brazil as an exclusionary country, being the focus of this article, inequalities and rural minorities. There is a comparison of data before and after the implementation of policies, and the concrete demonstration that the existence of social discrepancies is real. Data show that in all regions of Brazil.

KEYWORDS

INEQUALITY. GENDER. POLICIES. PREVENTION. RURAL.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que uma das maiores mazelas existentes na sociedade brasileira refere-se às inúmeras desigualdades sociais, que se apresentam em vários aspectos e têm diversos motivos, sendo os mais conhecidos as diferenças de gênero, raça, escolaridade, idade e classe social, sendo os três primeiros no meio rural, o foco do presente artigo. Além disso, há também as desigualdades que separam a zona rural da urbana, sendo que a urbana possui melhores condições, muitas vezes não presentes na rural. Dentre os principais objetivos, visa-se a explanação das políticas públicas criadas para resolução de tal problema, e a análise de dados sociais antes e depois da implantação dessas políticas, sobretudo durante a década de 90 e início dos anos 2000. Justifica-se a escolha do tema desigualdade pela necessidade de estudo em torno das minorias sociais, muitas vezes esquecidas, contribuindo, dessa forma, para maior fiscalização da aplicação dos benefícios criados em prol dos trabalhadores rurais, que não raro, não são atendidos, principalmente no que diz respeito às mulheres trabalhadoras rurais.

Há como uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais, o não acesso a certos confortos presentes no meio urbano, como por exemplo, os eletrodomésticos. Além disso, as mulheres trabalhadoras muitas vezes não são reconhecidas como tal.

Desde os primórdios na sociedade brasileira, as diversas desigualdades sociais existentes refletem-se notoriamente no meio rural e nas garantias aos direitos dos trabalhadores rurais. Para solução de tal, faz-se necessária a ampliação do ramo das políticas públicas voltadas para esse setor social.

Com isso, objetiva-se uma análise da gama de desigualdades, que se mostram principalmente entre os sexos; além de uma explanação das políticas já criadas e sua eficiência ou não no combate a tal mazela.

O estudo acerca desse tema é válido na compreensão do Brasil como um país excludente, muitas vezes, das minorias sociais, sendo o foco de presente artigo, as desigualdades e minorias rurais.

Para realização desse estudo, há a comparação de dados antes e depois da aplicação das políticas, bem como demonstrando de forma concreta, que a existência das discrepâncias sociais é real.

Os dados contam a situação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de todas as regiões do Brasil.

OS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS TRABALHADORES RURAIS

Comparando-se o meio rural com o urbano, observa-se que, em 2002, enquanto 9% residências das cidades em âmbito nacional possuíam geladeira e 62%, máquina usada para lavagem de roupas; as referentes ao campo apresentavam estimativas de 41% e 91%, respectivamente, no que diz respeito a não posse de tais utensílios. Além disso, pelo fato, de maneira geral, de as famílias da zona rural serem maiores que as dos centros urbanos, são notoriamente mais precárias as condições de serviço executado em casa das mulheres desse setor, do que as das que vivem na zona urbana. Outro aspecto marcante é a precária infraestrutura presente no campo, sobretudo a inconstância de água encanada e energia, o que leva à exclusão dos moradores rurais de diversas facilidades disponíveis nas cidades, principalmente, como analisado, o acesso aos eletrodomésticos.

Além dessas desigualdades, referentes à diferença entre o meio urbano e o rural, há também as desigualdades intrínsecas ao próprio campo, devido a fatores como gênero, raça e escolaridade, analisados de forma abrangente a seguir.

No que se refere à desigualdade de gênero e as várias formas que pode assumir, tem-se que a principal delas consiste no “trabalho invisível”, entendido como o conjunto de tarefas domésticas realizadas pelas mulheres, enquanto que o trabalho exercido pelos homens se limita àquele externo a casa.

Na agricultura familiar, as mulheres não só realizam os trabalhos domésticos, participam também das atividades agrícolas, como a criação de diminutas hortas e roçados voltados ao consumo, conversão de alimentos, assim como o cuidado de animais, sobretudo os de pequeno porte para consumação direta. Entretanto, não são reconhecidas como trabalho, por não possuírem relevância monetária, mesmo que por vezes conforme a renda familiar, pela venda ou consumo direto.

Isso significa que, na economia familiar, a realização de trabalhos agrícolas pelas mulheres consiste apenas em uma expansão de seus afazeres do lar, e, dessa forma, não é tido como “trabalho”.

Nos projetos irrigados na região de Petrolina o fornecimento de água, o cultivo da horta, a criação de pequenos animais e a fabricação de farinha de mandioca são atividades frequentemente realizadas pelas mulheres e não consideradas como parte do processo produtivo, sendo portanto “invisíveis” (DE HEREDIA E CINTRÃO, 2012, p. 4-5)

Além disso, muitas são as ocasiões em que as mulheres e seus filhos, pertencentes à agricultura familiar, acompanham os homens realizando serviços como assalariados. Entretanto, o pagamento feito é único, não divisível e entregue ao homem (chefe da família), tendo em vista que se baseia na produção e função efetuadas. Com isso, os próprios trabalhadores rurais não diferem as mulheres assalariadas rurais das agricultoras familiares.

A consequência de tais particularidades é a falta de dados estatísticos de inerentes às mulheres de cunho oficial, o que se reflete nas estatísticas do IBGE relativas ao trabalho agrícola.

Conforme dados do Censo Agropecuário de 1995-1996, são inseridas na esfera de membros da família que não possuem remuneração, 87% de aproximadamente 6 milhões de residentes ocupadas na agricultura, o que representa as mulheres presentes na agricultura familiar. Por não ser considerada a remuneração, confirma-se os aspectos mencionados, e cabe ressaltar que não obrigatoriamente tais condições correspondem à precariedade de trabalho, mas de fato há consequências na vida das mulheres, assim como de seus filhos.

De maneira positiva, a contar da década de 70, as desigualdades entre homens e mulheres na educação passaram a ter uma reversão, com maior grau de equidade entre os gêneros, principalmente na matrícula nos diferentes patamares de ensino. Na década de 80, a condição das mulheres torna-se brandamente mais elevada, com taxas de analfabetismo maiores entre os homens. Segundo estatísticas apontadas pelo PNAD, no período de 1992 a 2002, houve uma geral melhoria no que se refere ao acesso ao ensino em toda população nacional, de ambos os gêneros, tanto no campo como nas cidades, acarretando em diminuição acentuada do analfabetismo e elevação no período de estudo, o que aproximou mulheres e homens. Desse modo, no referente ao aprendizado, as desigualdades entre a zona rural e a urbana, em todo o Brasil, assim como entre as regiões, são mais relevantes do que as de gênero.

Mesmo com tais aspectos positivos, ao contrário do observado entre as mulheres do meio urbano, a ampliação do campo de conhecimento escolar não implica, necessariamente, em superiores condições de ofício às que vivem no meio

rural. Para que seja possível variar as possibilidades de trabalho para estas, além de avolumar sua renda e fortificar sua posição pessoal, faz-se imprescindível o investimento em graduação e capacitação para as mesmas, em trabalhos agrícolas, que, geralmente, é negligenciado, porém tão fundamental quanto a educação formal.

Ao contrário dos dados de aprendizagem, os dados do PNAD dos anos de 1992-2002 mostram que não existiram mudanças na condição dos trabalhadores agrícolas, tanto homens quanto mulheres.

No que diz respeito à previdência social no meio rural, considerando-se três grupos diferentes de aposentados, sendo o primeiro referente à totalidade dos aposentados, com mais de 60 anos, no caso dos homens, e mais de 55, no das mulheres, residentes da zona rural, sendo irrelevante o valor da aposentadoria; a segunda, consistindo em uma subdivisão do primeiro grupo, determina o valor referente a um salário mínimo no rendimento das aposentadorias, sabendo-se que, ao atingirem a idade mínima, aos serviços é dado o direito de requerer a aposentadoria por motivos de idade equivalente a um salário, com a devida comprovação do trabalho rural; e o terceiro e último, levando em consideração a mesma idade dos demais, inclui apenas os que recebem aposentadorias com mais de um salário mínimo.

Durante o ano de 1992, a maioria dos trabalhadores aposentados de ambos os gêneros recebiam valores superiores a um salário mínimo, o que se altera a partir de 1996.

No referente à raça, durante o primeiro ano analisado, observou-se que, dos homens aposentados que recebiam somente um salário mínimo, 53% eram de cor branca, 37% mostravam-se pardos, e apenas 9% do total eram pretos. De 1996 a 1999, houve uma diminuição do número de brancos e aumento da quantidade de pardos. Já no grupo referente aos que recebem mais de um salário mínimo, em 1992, havia predominância da cor parda, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, o que, em 1996, alterou-se para a predominância dos de cor branca, sendo 45% do total de mulheres e 58% do total de homens. Tal situação se intensificou ainda mais durante o ano de 1999, em que os brancos passaram a corresponder a 73% do total de trabalhadores em ambos os gêneros.

Tais dados demonstram que, por mais que a distribuição de renda aos que recebiam somente o rendimento de um salário mínimo tendesse a um maior equilíbrio, na década de 90, ocorreu justamente o oposto entre os que possuíam

renda acima de um salário. O mesmo se observa entre as mulheres aposentadas no meio rural com mais de um salário mínimo: enquanto que em 1992 a maioria apresentava-se entre as negras, em 1999 a situação inverteu, passando o predomínio às brancas.

No que diz respeito às mulheres não aposentadas, havia, em 1992, maior grau de relevância voltado às brancas que às negras, correspondendo, respectivamente a 62% e 59% do total. A partir de 1996, sua participação começou a apresentar uma queda e, no ano de 1999, a relevância das que não se aposentaram passou a 34% e 35%, correspondendo, respectivamente, às brancas e às negras.

Com isso, embora tenha havido queda na participação dos não aposentados idosos de ambas as cores durante os anos 90, ainda é importante o percentual destes que poderiam gozar dos benefícios oferecidos pela previdência social. Fazendo uma comparação entre os dois gêneros (homens e mulheres), tem-se que ao final da década de 90 a quantidade de idosas que permaneceram não aposentadas, continuou alta, entre as brancas e negras; já entre os homens, esse número apresentou-se consideravelmente menor, sendo 22% dos negros e 18% dos brancos. É possível, portanto, obter-se duas conclusões. Primeiramente, pode ser que, com a comparação dos dados, exista maior facilidade para os homens obterem a aposentadoria que para as mulheres. Em segundo lugar, entre os homens, por apresentar menores porcentagens de não aposentados, a aposentadoria aos brancos dá-se mais facilmente que entre os negros.

As pessoas economicamente ativas situadas no meio rural do Brasil, para o ano de 2007, representaram cerca de 77% da população considerada. Os indivíduos no mercado de trabalho rural possuíam renda média em torno de R\$ 357,26. A renda familiar foi de R\$ 994,34, com as famílias tendo em média quatro membros e em 51% destas existiam em média duas criança entre zero e quatorze anos de idade. Há predominância dos indivíduos na região Nordeste e Sudeste. A cor ou raça predominante foram os pardos ou amarelos com 54% da população, seguida dos brancos com 39% e pretas ou indígenas com 7%. (SANTOS et al., 2010, p. 10)

Embora a aquisição no mercado de trabalho no meio rural não seja afetada pela raça dos residentes, pode ter influências sobre o rendimento adquirido do total de trabalho, mesmo que com efeitos pequenos, que estão presentes tanto entre os homens, como entre as mulheres, pois o salário recebido por homens brancos é cerca de 1,86% maior que o recebido por amarelos ou pardos, sendo que, para os indígenas ou pretos, o efeito é ainda mais marcante, sendo -1,72%. Quanto às mulheres, as pardas recebem aproximadamente 2,64% menos que as brancas. Isso

confirma a segmentação existe no mercado rural no que diz respeito à cor, assim como também para a quantidade média de anos de aprendizado, sendo que, enquanto os brancos apresentam em média 6,12 anos, os indígenas ou pretos e amarelos ou pardos apresentam, respectivamente, 4,97 e 4,70 anos de aprendizado. Entre as mulheres, as indígenas ou negras e amarelas ou pardas, que possuem 5,61 e 5,28 anos de estudo, respectivamente, competem com 6,6 anos de aprendizado apresentado pelas brancas. Além disso, ainda em relação ao número de anos de estudo, as mulheres mostram-se superiores aos homens, sendo que apresentaram uma média de 6 anos, contra 5,4 daqueles.

Embora apresentem níveis mais baixos de estudo, os homens inclinam-se a obter até 14% a mais de rendimento que as mulheres. Isso ocorre, dentre outros fatores, pelas particularidades das atividades executadas no campo, como por exemplo, as que o esforço físico é demandado, gerarem resultados na produtividade dos sujeitos e, logo, nos diferenciais de renda.

Ainda, referindo-se a seres do sexo masculino e feminino que possuem nível superior completo, no âmbito rural brasileiro, a renda arrecadada pelos homens é até 52% maior que a das mulheres. Além disso, no referido meio, enquanto os homens que possuem esposas apresentam rendimentos maiores em 2,54% que os demais, as mulheres casadas possuem rendimento até 3,51% menores que as demais.

No que se refere às desigualdades no meio rural das diferentes regiões geográficas brasileiras, ainda usando o gênero como referencial comparativo, os homens da região Norte exibem o rendimento mais alto comparativamente aos do Nordeste, sendo seguidos por Sul, Centro-Oeste e Sudeste. As mulheres que mais têm rendimento, distintamente, são as da região Sul, com cerca de 17% de renda maior que as da região Nordeste.

Aprofundando os dados referentes à região Nordeste do país, tem-se que:

A região nordeste do país continua (em 2002) com um quarto da população, e mais de um terço da população rural (39%) analfabetas. Ainda um terço da população rural do nordeste mantém-se com menos de 1 ano de estudo (34%), o dobro da população urbana no nordeste (16%) e quatro vezes mais que a população urbana nacional (9%). E a diferença é ainda maior quando tomamos as pessoas com cinco ou mais anos de estudo, que em 1992 a nível nacional eram três vezes superiores no meio urbano que no rural (respectivamente 49% e 16%), e permanecem o dobro em 2002 (63% e 30%, respectivamente). (DE HEREDIA E CINTRÃO, 2012, p. 3)

Sobre as políticas públicas criadas em torno da tentativa de abrandamento e erradicação de tais desigualdades, tem-se que, de maneira geral, como motivações, há um relevante papel atribuído aos movimentos rurais da sociedade, que geram influência na diminuição de tais desigualdades entre o rural e o urbano, levando a resultados positivos na vida dos trabalhadores, assim como das trabalhadoras do meio rural, que também são responsáveis por favorecer o acesso à direitos e à políticas públicas a mulheres. Exemplos desses movimentos são o movimento sindical visando direitos (crédito agrícola designado especialmente para agricultura familiar, e previdência social rural); e a batalha pela terra na concretização da política dos assentamentos.

O histórico de movimentos inerentes às mulheres trabalhadoras é de certa forma recente no cenário brasileiro, mesmo que estas representem participação nos movimentos e nas lutas sociais no meio rural. Tendo estímulos, sobretudo, dos partidos políticos, movimentos sindicais e da Igreja Católica, as entidades próprias das mulheres rurais, que se manifestam e ganham notoriedade por meio de congressos, marchas, encontros e passeatas, surgiram no começo da década de 80, com força superior na região Sul do Brasil, destacando-se o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e na Nordeste, com destaque a Pernambuco e Paraíba.

Tais processos regionais ganham consolidação por meio da criação do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR – NE), em 1986, e do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul (MMTR – RS), no ano de 1989. Estes existem até o dado momento e são independentes do movimento sindical, mesmo que sejam próximos. De maneira abrangente, as organizações femininas associam-se, com autonomia ou não, a diversos movimentos mais amplos, tais como o Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, em âmbito nacional exercido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), e pelo Movimento dos Sem Terra (MST).

Dentre as os principais motivos que originaram os movimentos das trabalhadoras rurais, há a batalha pelos direitos sociais, sobretudo à aposentadoria e acesso ao salário maternidade; ao reconhecimento de sua função como agricultora – não como doméstica, com o objetivo de dar fim à invisibilidade de produção do seu serviço na agricultura –; e à sindicalização,

tópicos relacionados à saúde da mulher. Além destes, há também a questão da obtenção de terra, em que as mulheres encampam o símbolo da Reforma Agrária e a esta incorporam reivindicações relativas ao gênero, tais como titulação da terra no nome do casal (mulher mais seu marido) ou no nome da chefe de família.

Dentre os temas discutidos no Brasil a respeito da previdência social, há a diferenciação por gêneros dos benefícios adquiridos, o debate sobre previdência, bem-estar da sociedade e disposição de renda, e o progresso do sistema de previdências e suas respectivas estruturas políticas, além do vínculo existente entre o bem-estar da população e a distribuição da renda, usando as várias medidas de pobreza e desigualdades sociais.

Com a aprovação, no ano de 1988, da Constituição Federal do Brasil, houve a colocação como princípio, da universalização da seguridade social, considerando os campos da previdência e assistência sociais, e da saúde, sendo que alterações relevantes introduziram-se a partir do sistema previdenciário. A previdência social rural encontrava-se aquém, se comparado ao existente nas cidades, mesmo os trabalhadores rurais já possuindo certas concessões de benefícios.

Alguns problemas enfrentados pelos trabalhadores rurais passaram a ser mais discutidos, e motivaram a criação das Leis nº 8.212 (Plano de Custeio da Seguridade Social) e nº 8.213 (Plano de Benefícios da Previdência Social) que entraram em vigor em 1991. Para a previdência rural, o principal objetivo destas Leis era inserir os trabalhadores rurais de maneira ampla no sistema. (KRETER E BACHA, 2006, p. 8)

A partir de tal medida, os trabalhadores do meio rural começaram a ter participação mais abrangente no sistema previdenciário, sobretudo por meio de duas formas de benefício: o referente à contribuição obrigatória, em que os trabalhadores dão sua contribuição para a previdência ao longo de suas vidas, exercem sua função com carteira assinada, e desfrutam da aposentadoria em inatividade, podendo receber até 100% de salário beneficiário, que tem como valor mínimo um salário mínimo; e o que diz respeito à contribuição facultativa, que engloba especialmente os trabalhadores que são tidos como segurados especiais, consistindo naqueles que não possuem carteira assinada, que trabalham em agricultura familiar ou em agricultura de subsistência, e, mesmo não contribuindo continuamente com a previdência, possuem o direito ao recebimento da aposentadoria de um salário mínimo, seja por invalidez, ou por

idade mínima (55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens).

Além disso, a Política de previdência no meio rural consistiu em uma das mais significativas, no que se refere à globalização e efetivação dos direitos voltados aos trabalhadores rurais de maneira geral, e, sobretudo, para as trabalhadoras rurais.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a recente legislação previdenciária da zona rural foi responsável por expandir relevantemente a quantidade de aposentados no meio rural, sendo que, comparando-se os anos de 1992 e 1999, houve um aumento de 50,7% de aposentados residentes no campo.

No histórico das conquistas femininas, apenas com a constituição de 1988 as trabalhadoras do sexo feminino começaram a ter iguais direitos, garantidos por lei, que os trabalhadores do sexo masculino no campo. Anteriormente ao ano de 1988, somente os homens chefes ou arrimos da família tinham acesso ao Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRÓ-RURAL) e, normalmente, as mulheres eram excluídas.

Desse modo, a constituição foi responsável por ampliar o piso para o valor de um salário mínimo e reduzir a média de idade para 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens), por meio das leis nº 8.212 e nº 8.213, de 1991, além de estender o direito a receber os benefícios ofertados ao total de mulheres trabalhadoras, sendo ou não chefas ou arrimas de família.

Entretanto, o acesso a tais direitos deu-se somente a partir de 1991, como resultado das organizações e movimentos das mulheres trabalhadoras, que geraram a instalação de leis complementares. Houve, em 1992, o ingresso dessas mulheres no sistema previdenciário, analisado anteriormente neste artigo, com um considerável ganho no número de privilégios previdenciários rurais ofertados, sendo que 66% dos beneficiários, mulheres. Entre 1996 e 2002, a quantidade de beneficiárias manteve-se equilibrada, representando 60% do total, sendo o número anual de 250 mil mulheres. Nos anos de 1995 a 1998 observou-se que os benefícios dados às mulheres foram 30% maiores que aos concedidos aos homens.

Tendo em vista as diversas desvantagens enfrentadas pelas mulheres trabalhadores rurais, como por exemplo, a diferenciação salarial e o trabalho não remunerado, a jornada de trabalho dupla, e a maior ocupação nas atividades

rurais, o direito ao recebimento da aposentadoria no meio rural acarretou em modificações importantes na vida das idosas trabalhadoras do campo.

Além de provocar alterações nas relações entre gerações, gerando a revalorização dos idosos que antes eram dependentes de suas famílias, o que contribuía com o seu empobrecimento, a aposentadoria rural, de certa forma foi mais significativa às mulheres, que em sua grande maioria, haviam recebido em toda sua vida, nenhuma forma de remuneração pelos trabalhos que realizaram, simbolizando, por isso, o reconhecimento destas tanto como trabalhadoras quanto como cidadãs.

A Constituição Federal de 1988 instituiu o princípio da universalização e, com ele, ocorreram mudanças significativas na legislação previdenciária dos trabalhadores rurais. Pode-se citar como principais mudanças a criação de um piso mínimo para os benefícios, garantindo o recebimento de pelo menos um salário mínimo; a fixação de idades diferenciadas para o requerimento da aposentadoria por idade (55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens); e a igualdade de direitos entre trabalhadores e trabalhadoras rurais, deixando de excluir as mulheres casadas ou com vida conjugal ao acesso dos benefícios previdenciários. (KRETER E BACHA, 2006, p. 31)

Mesmo com tais progressos no reconhecimento das trabalhadoras rurais, muitas destas ainda são exclusas da previdência social da zona rural, como assalariadas e as trabalhadoras informais (que não são registradas em carteiras de trabalho com status de assalariada, ou que não têm registro da venda de sua produção em seu nome e de seus dependentes).

Além dessas, uma política pública instituída nos 20 últimos anos e que possui significativo impacto na diminuição das desigualdades e da pobreza na sociedade rural, corresponde aos assentamentos da reforma agrária, consequência da pressão feita pelos movimentos de luta por terra, que foram alvo de incremento depois de 1995. Dados obtidos pelo INCRA mostram que, entre os anos de 1985 e 1995, foram assentadas no território nacional aproximadamente 350 mil famílias, crescendo exponencialmente até atingir, em 2002, aproximadamente 567 mil famílias. Mesmo que estejam a certa distância de alterar o panorama de grande concentração de terras presente no Brasil, e de atender à real demanda dos trabalhadores do meio rural sem terra, tais assentamentos têm gerado modificações nas regiões em que estão implantados e são uma maneira significativa de assegurar o acesso à terra a sociedade do campo que antes vivia em condições de trabalho instáveis e precárias e que é

tradicionalmente excluída, além da terra, da acessibilidade à políticas públicas como crédito consentido e educação escolar.

O fato do trabalho feminino não ser objeto de reconhecimento social, tem trazido em diferentes circunstâncias problemas para o acesso das mulheres às políticas públicas. O não reconhecimento da mulher enquanto trabalhadora rural (com sua classificação em termos de profissão como “do lar”) tem sido um dos grandes empecilhos para o acesso à aposentadoria rural. Pesquisa realizada entre as beneficiárias da previdência social constatou um problema de autoidentificação das atividades femininas por parte das mulheres, que se declaram “sem ocupação” ou “do lar”, quando se sabe que uma parte importante destas mulheres responde pelas atividades econômicas realizadas nos estabelecimentos em que moram e trabalham. (DE HEREDIA E CINTRÃO, 2012, p. 13)

Dessa forma, por mais que já tenha havido inúmeras melhoras no meio rural para diminuição das desigualdades, principalmente as de gênero, e da pobreza, muito ainda há de ser feito, sobretudo no que diz respeito ao reconhecimento de tais políticas implementadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que, de fato, um dos problemas sociais graves é a existência das desigualdades, que foram responsáveis por privar os trabalhadores, e principalmente as trabalhadoras rurais, de obter os benefícios a que têm direito. Dentre as causas dessas desigualdades, observou-se as discrepâncias entre os gêneros, raças e escolaridade, além do tema do recebimento da previdência social.

Notou-se, dentre os problemas descritos, a falta de acesso a regalias da zona urbana, tais como os eletrodomésticos. E, da mesma forma, o não reconhecimento das mulheres trabalhadoras como tal.

Tradicionalmente, as muitas desigualdades encontradas na sociedade brasileira, encontraram-se de forma significativa no campo e nas dificuldades de assegurar aos direitos dos que nele residem e trabalham. Para solução de tal, observou-se a importância da presença das políticas públicas.

Com isso, objetivou-se analisar a gama de desigualdades, que se mostraram, sobretudo entre os sexos; além de ter-se feito uma explanação acerca das políticas existentes e suas respectivas eficiências.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Metodologia Científica e Redação Acadêmica*. 7.ed. Brasília: JRG, 2015.

KRETER, Ana Cecília; BACHA, Carlos José Caetano. Avaliação da eqüidade da Previdência no meio rural do Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 44, n. 3, p. 467-502, 2006.

DE HEREDIA, Beatriz Maria Alásia; CINTRÃO, Rosângela Pezza. Gênero e acesso a políticas públicas no meio rural brasileiro. **Revista Nera**, n. 8, p. 1-28, 2012.

SANTOS, Gilnei C. et al. Mercado de trabalho e rendimento no meio rural brasileiro. **Economia Aplicada**, v. 14, n. 3, p. 355-379, 2010.

AGRO EM QUESTÃO

Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

**AGRO EM QUESTÃO: REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
FACULDADE CNA**

ANO II (2018), Vol.II, nº 3 – ISSN 2594-5866

(PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018)

**BRASÍLIA-DF
JUNHO DE 2018**

Faculdade CNA

Diretor Geral:
Daniel Klüppel Carrara

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de Agronegócio:
Professora Sofia Mitsuyo Taguchi da Cunha

Coordenadora da Educação a Distância:
Professora Dyovanna de Polo de Souza Pinto

Coordenador de Políticas Editoriais:
Professor Jonas Rodrigo Gonçalves

Projeto Gráfico da Capa:
Assessoria de Comunicação – Instituto CNA

Revisão Ortográfica e diagramação: *Jonas Rodrigo Gonçalves*

Conselho Editorial:
Alan Fabricio Mailinski,
Joaci Franklin de Medeiros,
Jonas Rodrigo Gonçalves,
Laura de Souza Frade,
Paulo André Camuri.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AGRO EM QUESTÃO: Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

Faculdade CNA – ano II, vol.II, n. 3 (jan./jun.)-. Brasília-DF:

ICNA, 2018.

Semestral.
ISSN : **2594-5866**

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total, sem o consentimento expresso dos editores. As opiniões emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores, e estas não refletem, necessariamente, o posicionamento desta IES, dos órgãos desta publicação, de seu organizador ou de seu editor.

Sumário

01.Atribuição de valor à Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	05-32
02. Técnicas de Síntese e de Resumo aplicadas a artigo sobre a Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves et al]	33-46
03.Geomarketing e indicações geográficas [Alessandro Aveni; Elaine Silva Gonçalves]	47-62
04.Estudo de caso: análise de indicadores de desempenho e econômicos da bovinocultura de leite em uma propriedade no município de Peritiba-SC, de agosto de 2015 até julho de 2017 [Paulo André Camuri; Gustavo Bastos Soares; Leilane Lopes Ribeiro Oliveira; Thaís Gomes Carrazza]	63-87
05.Políticas públicas, meio ambiente e justiça [Jonas Rodrigo Gonçalves; Marcus Vinicius Barbosa Siqueira]	88-100
06.O ingresso da Caixa Econômica Federal no mercado de crédito agrícola - uma análise da evolução das contratações no período agrícola 2012 a 2017 [Éverton Ibarгойen Ribeiro; Henrique Almeida Miranda; Alexandre Ricardo Tozetto] ...	101-123
07.Soja brasileira no mercado chinês [Jonas Rodrigo Gonçalves; Jéferson Sousa Velozo; Werison Ribeiro de Machado]	124-137
08.Papel das políticas públicas de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono para redução dos Gases de Efeito Estufa (GEE) [Thiago Masson; Camila Silva de Queiroz; Joana Maria Fernandes Vieira; Pablo de Deus Ulisses]	138-159
09.As desigualdades enfrentadas no meio rural [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	160-173
10.Agricultura de Precisão: Ferramentas Utilizadas no Campo [Dyovanna Depolo de Souza Pinto; Gabriela Sousa de Oliveira; Nayara da Silva Dias]	174-195
11.Características e modificações iniciais do Pronaf [Jonas Rodrigo Gonçalves; Selton Lucas Barbosa Gonçalves]	196-209